

**THE IMPORTANCE OF MAINTAINING THE LEGAL
REGIME OF SPECIAL ECONOMIC AND INDUSTRIAL
ZONES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND
DEVELOPING THE POTENTIAL OF SEZs UPON THE
COUNTRY'S ACCESSION TO THE WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)**

Sergey Verenin

Lawyer, Managing Partner of the «S.VERENIN'S LEGAL GROUP»

Law firm Consultant of the «Navoi» SEZ Directorate

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18052387>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2025

Accepted: 24th December 2025

Online: 25th December 2025

KEYWORDS

World Trade Organization (WTO), legal regime, special economic zones (SEZ), public-private partnership, domestic enterprises, WTO accession, industrial enterprises potential, competition in the international market, state free economic zones, private free economic zones.

ABSTRACT

The article is devoted to the importance of maintaining the legal regime of special economic and industrial zones to preserve the economic potential of domestic enterprises in Uzbekistan in order to gradually involve the industry of Uzbekistan in the world market. The author proposes approaches based on the example of global experience of countries joining the WTO while maintaining the regime of special economic zones, as well as expanding the potential of SEZs through public-private partnerships and the creation of private special economic and industrial zones in the regions of Uzbekistan through amendments to the legislation of the Republic of Uzbekistan.

**ВАЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СЭЗ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ
СТРАНЫ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ВТО)**

С.И.Веренин

Адвокат, Управляющий партнер адвокатской фирмы

«S.VERENIN'S LEGAL GROUP» Консультант Дирекции СЭЗ «Навои»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18052387>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2025

Accepted: 24th December 2025

Online: 25th December 2025

KEYWORDS

Всемирная торговая организация (ВТО), правовой режим, специальные экономические зоны (СЭЗ), государственно-частное партнёрство,

ABSTRACT

Статья посвящена важности сохранения правового режима специальных экономических и промышленных зон для сохранения экономического потенциала отечественных предприятий Узбекистана в целях постепенного вовлечения промышленности Узбекистана в мировой рынок, автором предлагаются подходы на примере мирового опыта вхождения стран в ВТО с сохранением режима специальных экономических зон, а также расширения

отечественные
предприятия, вступление в
ВТО, потенциал
промышленных
предприятий, конкуренция на
международном рынке,
государственные свободные
экономические зоны,
частные свободные
экономические зоны.

потенциала СЭЗ за счет государственно-
частного партнёрства и создания частных
специальных экономических и промышленных
зон в регионах Узбекистана за счет поправок в
законодательство Республики Узбекистан.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAXSUS IQTISODIY VA SANOAT ZONALARINING QUQUQIY REJIMINI SAQLAB QOLISH VA MAMLAKAT JAHON SAVDO TASHKILOTIGA (JST) QO'SHILGANIDAN KEYIN MIX- ZONALAR POTENSIALINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Sergey Verenin

Advokat, «S.VERENIN'S LEGAL GROUP» Advokatlik firmasining Boshqaruvchi hamkor
“Navoiy” EIZ Direksiya maslahatchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18052387>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2025
Accepted: 24th December 2025
Online: 25th December 2025

KEYWORDS

Jahon savdo tashkiloti (JST),
huquqiy rejim, maxsus iqtisodiy
zonalar (SEZ), davlat-xususiy
sheriklik, mahalliy korxonalar,
JSTga a'zo bo'lish, sanoat
korxonalari salohiyati, xalqaro
bozordagi raqobat, davlat erkin
iqtisodiy zonalari, xususiy erkin
iqtisodiy zonalari.

ABSTRACT

Maqola O'zbekiston sanoatini jahon bozoriga
bosqichma-bosqich jalb qilish maqsadida
O'zbekistondagi mahalliy korxonalarining iqtisodiy
salohiyatini saqlab qolish uchun maxsus iqtisodiy va
sanoat zonalarining huquqiy rejimini saqlab
qolishning muhimligiga bag'ishlangan. Muallif JSTga
a'zo bo'lgan mamlakatlarning maxsus iqtisodiy
zonalar rejimini saqlab qolish bilan birga global
tajribasi misolida yondashuvlarni taklif qiladi,
shuningdek, davlat-xususiy sheriklik orqali
EIZlarning salohiyatini kengaytirish va O'zbekiston
Respublikasi qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritish
orqali O'zbekiston hududlarida xususiy maxsus
iqtisodiy va sanoat zonalarini yaratishga qaratilgan.

Введение: Узбекистан активно движется к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), планируя завершить переговоры и присоединиться к организации ориентировочно к марту 2026 года, что знаменует собой завершение многолетней работы, начатой еще в 1994 году, но возобновленной с 2020 года в рамках масштабных реформ, с целью интеграции в мировую экономику, получения доступа к международным рынкам и привлечения инвестиций. Процесс включает завершение двусторонних переговоров с оставшимися странами-членами, которых осталось всего несколько, и подготовку необходимых документов.

С одной стороны вступление в ВТО открывает доступ к глобальным рынкам, способствует созданию конкурентной среды, снижению монополизации и повышению привлекательности для иностранных инвестиций, с другой стороны участие страны в ВТО может негативно сказываться на развитии отечественных предприятий, которые в силу своей недостаточной подготовленности к конкуренции с иностранными промышленными холдингами на международном рынке не смогут продолжить своё существование без государственной поддержки, в том числе, выраженной в предоставлении государством льготного налогового режима и инфраструктурного обеспечения для резидентов специальных (свободных) экономических зон в условиях жесткой международной конкуренции.

1. Специальные экономические зоны (СЭЗ) в Республике Узбекистан.

В правовой базе ВТО нет норм, напрямую запрещающих существование специальных (свободных) экономических (таможенных) зон. Однако государство, присоединяющееся к Всемирной торговой организации, должно привести национальное законодательство в соответствие с нормами и правилами этой организации. Например, Китай и Камбоджа, где действуют подобные зоны, приняли на себя обязательство, что с момента присоединения к ВТО произведенные там товары станут предметом обычных таможенных формальностей при вывозе их на остальную территорию страны.

Согласно официальным отчетам органов статистики Узбекистана по состоянию на 1 октября 2025 года в стране насчитываются, имеющие в своем составе предприятия со статусом участника, 31 специальная экономическая зона (далее - СЭЗ), 417 малых промышленных зон (далее - МПЗ), 32 технопарка и 353 кластера, куда вошли: в СЭЗ – 1 070 предприятий, МПЗ – 3 199, технопарки – 3 381 и кластеры – 383 предприятия [1].

Экономические уровни развития перечисленных специальных экономических зон и образований за указанный в отчете период отличаются друг от друга по своим показателям в зависимости от региона страны, направленности и специализации зоны, а также уровня управления зоной (Таблица 1)

II. Основные показатели СЭЗ, МПЗ, технопарков и кластеров

за январь-сентябрь 2025 года

	Ед. изм.	СЭЗ	МПЗ	Технопарк	Кластер
Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах (без НДС и акциза)	млрд сум	45 151,8	13 402,5	1 695,9	23 918,4
Объем инвестиций в основной капитал	млрд сум	12 176,3	990,9	567,8	3 012,2
Объем строительных работ, выполненных собственными силами	млрд сум	98,7	473,9	950,6	16,3
Объем оказанных рыночных услуг (без НДС и акциза)	млрд сум	2 254,3	794,4	23 032,8	383,4
Численность работников на конец отчетного периода	человек	51 864	39 384	51 074	45 981
Число вновь введенных рабочих мест за отчетный период	мест.	13 724	9 267	18 110	7 438
Количество рабочих мест на конец отчетного периода	мест	55 844	44 900	54 676	53 420
Объем услуг экспорта	тыс. долл. США	5 480,5	2 270,9	480 996,5	129,8
Объем услуг импорта	тыс. долл. США	14 290,1	2 202,4	167 826,4	558,0
Прибыль (убыток(-)) до уплаты налога на прибыль	млрд сум	2 899,2	399,7	5 772,0	68,0

Таблица 1

Как видно из Таблицы 1, при Объёме промышленного производства специальных экономических зон (СЭЗ) в 45 151, 9 млрд. сумов по итогам периода, прибыль до уплаты налога у резидентов СЭЗ составляет 2 899,2 млрд. сумов. Несложно произвести расчет, который покажет, что средний показатель **рентабельности продаж (Return on Sales, ROS)** до уплаты налога на прибыль составляет у участников СЭЗ 6,4 %.

Но даже такие, достаточно скромные итоговые девятимесячные показатели рентабельности участников СЭЗ по сравнению с показателями Технопарков, которые в соответствии со статьей 11 Закона РУз «О специальных экономических зонах» также относятся к специальным научно-технологическим зонам, вызывают сомнение по той причине, что согласно Отчетам тех же органов статистики за шесть месяцев (январь-июнь) текущего 2025 года убыток участников СЭЗ составлял -467,8 млрд. сумов (Таблица 2) [2].

Финансовые результаты предприятий, входящих в СЭЗ, МПЗ, технопарки и кластеры

Таблица 2

2. ВТО и Специальные экономические зоны (СЭЗ).

Как видно из приведенных выше расчетов, даже при наличии государственных льгот и инфраструктурной поддержки, участники СЭЗ (промышленные предприятия) в Узбекистане не демонстрируют сверх доходность своего бизнеса, а вступление страны в ВТО без заранее согласованных с другими участниками организации условий в отношении участников СЭЗ может привести к несостоятельности и банкротству этих промышленных предприятий, ведь имеющиеся льготы в СЭЗ не соответствуют базовому принципу ВТО – применению ее членами режима наибольшего благоприятствования («ни одна страна не может получать лучших условий для доступа на рынок, чем имеют другие страны») и, таким образом, могут рассматриваться как дискриминация прав других членов организации.

Однако нормы ВТО при определенных условиях допускают отклонение от принципа наибольшего благоприятствования. Странами-кандидатами на вступление в ВТО, как правило, оговариваются особые условия, которые могут быть представлены отдельным частям их территории.

Мировая практика свидетельствует о том, что наличие СЭЗ в стране не является существенным препятствием для переговоров с Всемирной торговой организацией, если СЭЗ созданы до вступления государства в ВТО. Следует отметить, что СЭЗ существуют и в США, и в Бельгии, и в Польше, – странах, которые являются членами ВТО. Китай в свое время предложил ВТО не затрагивать вопросы СЭЗ, созданных в стране до вступления в эту организацию [3].

Кроме того, Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах может предусматриваться порядок «легальной» поддержки неблагополучных в социально-экономическом отношении регионов страны. Государственные субсидии могут предоставляться в рамках содействия неблагополучным регионам на территории государства-члена, осуществляющегося в общих рамках регионального развития и не являющегося специфическим в границах соответствующих регионов, при условии, что:

– каждый находящийся в неблагоприятных условиях регион должен быть четко определенной географической территорией с определяемой экономической и административной идентичностью;

– регион рассматривается как находящийся в неблагоприятных условиях на основе нейтральных и объективных критериев, указывающих на то, что трудности региона вызваны не только временными обстоятельствами;

– критерии должны включать в себя индикаторы экономического развития, которые, в свою очередь, должны базироваться, по крайней мере, на показателе среднедушевого дохода в расчете на семью (или ВВП на душу населения) либо на показателе уровня безработицы.

Мировая практика функционирования СЭЗ в условиях Всемирной торговой организации свидетельствует о возможности заключения между Республикой Узбекистан и странами-членами ВТО специального соглашения по СЭЗ в определенных областях страны.

Таким образом, в ходе ведущихся сейчас переговоров об условиях вступления Узбекистана в ВТО должна быть учтена специфика регионов, на территориях которых действуют СЭЗ. В ходе переговоров по присоединению Республики Узбекистан к ВТО необходимо четко определить параметры функционирования СЭЗ.

Учет необходимых изменений конкурентоспособности отечественных предприятий и территорий в целом в условиях ВТО должен также найти отражение при подготовке и реализации решений об организации и использовании СЭЗ и малых промышленных зон.

3. Мировые тенденции по изменению концепций СЭЗ.

В целях улучшения конкурентоспособности отечественных предприятий и отдельных территорий Республики Узбекистан, имеющих свои трудности в развитии по ряду объективных причин, необходимо учитывать мировые тенденции по изменению концепций СЭЗ, которые связаны с эволюцией форм собственности СЭЗ, а именно с переходом от государственных свободных экономических зон к частным.

Массовое создание частных, а не только государственных, зон, активизировалось во второй половине 20-го века, особенно после начала реформ в Китае в конце 1970-х — начале 1980-х, когда были созданы первые специальные экономические зоны в Чжухае, Шэньчжэне и Шанхае, а затем стали формироваться многоуровневые системы частных и государственных СЭЗ по всему миру, включая Россию в 1990-е годы.

Первые частные СЭЗ отличались адекватной внутренней инфраструктурой: развитая транспортная сеть, системы водоснабжения, энергоснабжения и др. Практика соотношения частных СЭЗ с числом государственных зон существенно отличается по странам и регионам, в частности количество частных СЭЗ превышает количество государственных. На Филиппинах доля частных зон достигает до 70%, в Таиланде и Вьетнаме частные СЭЗ характеризуется преимущественным притоком прямых иностранных инвестиции (Таблица 3) [4].

Таблица 3

Соотношение количества частных и государственных СЭЗ (по регионам)

Регион	Частные СЭЗ	Государственные СЭЗ
Америка	394	156
Азиатско-Тихоокеанский регион	556	435
Центральная, Восточная Европа и Центральная Азия	374	69
Южная Африка	65	49

Основные примеры государственно-частного партнерства в рамках СЭЗ включают:

- предоставление государством внешней инфраструктуры и средств в качестве стимула для частного финансирования внутренней инфраструктуры;
- частное управление государственными зонами или долгосрочная аренда активов государственных СЭЗ со стороны частного оператора зоны;
- подписание соглашений о разделении собственности, в рамках которых частный оператор государственной СЭЗ может осуществлять ее покупку;
- использование подхода build-operate-transfer (строй – управляй – передай) и build-own-operate (строй – владей – управляй) в отношении внутренней и внешней инфраструктуры СЭЗ с предоставлением частному оператору государственных гарантий и финансовой поддержки.

В практике разных стран используют разного рода способы участия частного сектора в развитии СЭЗ, из числа которых можно назвать соглашения:

- «строй – веди деятельность – передавай»;
- «строй – владей – веди деятельность»;
- «строй – владей – веди деятельность – передавай»;
- концессионные соглашения;
- соглашения о менеджменте.

Частные СЭЗ требуют меньших капиталовложений для формирования и развития, дают большую экономическую отдачу от вложенных средств. Это связано с тем, что частные девелоперы финансируют объекты инфраструктуры и производственные мощности, а государство обеспечивает создание адекватной внешней инфраструктуры, на долю которой приходится не более 25% совокупных издержек.

Частные зоны действуют на основе принципа самокупаемости, оказывают большой объем услуг по управлению собственностью и объектами недвижимости, включая телекоммуникационные услуги, услуги медицинских учреждений, услуги по поддержке бизнеса.

Во многих частных СЭЗ требуется предоставление офисных помещений для госструктур, размещенных на территории зоны. Как правило, частные зоны более успешны в своей деятельности по сравнению с государственными СЭЗ.

Исходя из тенденции продолжения институциональных и структурных реформ, направленных на сокращение присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства,

обеспечение надежной защиты прав и гарантий частной собственности, устранение всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на пути развития предпринимательства, необходимо ускорить принятие нового Закона Республики Узбекистан «О специальных экономических зонах», и обеспечить реализацию мер по совершенствованию организационно-правовой базы деятельности специальных экономических и промышленных зон, предусмотренных Дорожной картой, утвержденной как Приложение 1 к Указу Президента Республики Узбекистан № ПФ-41 от 4 марта 2025 г.

References:

1. «Деятельность Специальных экономических зон, малых промышленных зон, технопарков и кластеров», Пресс-релиз Национального комитета Республики Узбекистан по статистике за январь-сентябрь 2025 г., дата выпуска 14.11.2025 г. – 1с;
2. «Деятельность Специальных экономических зон, малых промышленных зон, технопарков и кластеров», Пресс-релиз Национального комитета Республики Узбекистан по статистике за январь-июнь 2025 г., дата выпуска 12.08.2025 г. – 5 с;
3. «Об актуальных проблемах развития свободных экономических зон в республике Узбекистан», Информационно-аналитический доклад Проекта Программы Развития ООН (ПРООН), Ташкент, 2018 г. – 16 с;
4. Баронов В.И., Кастюнина Г.М. Свободные экономические и оффшорные зоны (экономико-правовые вопросы зарубежной практики). –М., 2018. – 47 с.